

SO'Z BOYLIGINI OSHIRISHDA LUG'AT BILAN ISHLASH USULLARI

Qayumova Ozoda Botir qizi,
Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti o'qituvchisi
ozodaqayumova63@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553677>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili darolarida o'quvchilarning so'z boyligini rivojlantirishda lug'at bilan ishlashning metodik imkoniyatlari yoritiladi. Lug'atlar o'quvchilarning leksik zaxirasini kengaytirish, so'z ma'nolarini to'g'ri anglash, imlo va talaffuz me'yorlariga rioya etish, grammatik hamda uslubiy bilimlarini mustahkamlashda muhim didaktik manba hisoblanadi. Lug'at bilan ishlash jarayoni o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish, og'zaki va yozma nutqini boyitish, so'zlardan kontekstga mos va maqsadga muvofiq foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada lug'atlardan foydalanishning samarali usullari, ularni dars jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari hamda lug'at bilan ishlash orqali o'quvchilarning nutq jarayonida so'zlardan o'rinli foydalanish malakalarini rivojlantirish masalalari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar. so'z boyligi, lug'at, usul, topshiriq, so'zni izohlash, sinonim tanlash, tarjima lug'ati, kontekst, o'zlashma so'zlar.

Аннотация. В данной статье освещаются методические возможности работы со словарём в развитии словарного запаса учащихся на уроках родного языка. Словари являются важным дидактическим источником для расширения лексического запаса учащихся, правильного понимания значений слов, соблюдения орфографических и орфоэпических норм, а также укрепления грамматических и стилистических знаний. Процесс работы со словарём способствует формированию речевой компетенции учащихся, обогащению их устной и письменной речи, развитию навыков уместного и целесообразного употребления слов в соответствии с контекстом. Кроме того, в статье анализируются эффективные способы использования словарей, возможности их интеграции в учебный процесс, а также вопросы развития у учащихся навыков уместного использования слов в речевой деятельности посредством работы со словарём.

Ключевые слова: словарный запас, словарь, метод, задание, толкование значения слова, подбор синонимов, переводной словарь, контекст, заимствованные слова.

Abstract. This article highlights the methodological possibilities of working with dictionaries in developing students' vocabulary in mother tongue lessons. Dictionaries are considered an important didactic resource for expanding students' lexical stock, correctly understanding word meanings, observing spelling and pronunciation norms, and strengthening grammatical and stylistic knowledge. The process of working with dictionaries contributes to the formation of students' speech competence, enriches their oral and written speech, and develops their ability to use words appropriately and purposefully in accordance with the context. In addition, the article analyzes effective methods of using dictionaries, the possibilities of integrating them into the lesson process, and the development of students' skills in the appropriate use of words in speech activity through dictionary work.

Keywords: *vocabulary, dictionary, method, task, explanation of word meaning, selection of synonyms, translation dictionary, context, borrowed words.*

Ona tili ta'limining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarning lug'at boyligini rivojlantirish, ularni so'zning ma'nosini anglash, to'g'ri talaffuz qilish, imlo me'yorlariga rioya etish va so'zlarni nutqda o'rinli qo'llashga o'rgatishdir. So'z boyligi qanchalik ko'p bo'lsa, o'quvchining fikrlashi, matni tushunishi, savollarga javob berishi, yozma va og'zaki nutqda mustaqil fikr bildirish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. O'quvchilarning so'z boyligi ularning akademik muvaffaqiyati bilan chambarchas bog'liq. Chunki lug'at boyligi keng bo'lgan o'quvchilar yangi g'oya va tushunchalarni lug'at boyligi cheklangan o'quvchilarga nisbatan tezroq anglay oladilar [1:33]. Lug'at bilimining ahamiyati shundaki, u bizning mavjud bilimlarga murojaat qilishimiz, fikrlarimizni ifodalashimiz, samarali muloqot qilishimiz va yangi tushunchalarni o'zlashtirishimiz uchun zarur bo'lgan barcha so'zlarni qamrab oladi. J. Logan va boshqlar ta'kidlaganidek, "Lug'at – hikoyalar, g'oyalar va mazmuni bir-biriga bog'lab turuvchi "ko'prik" bo'lib, bolalar uchun matni tushunish imkonini yaratadi" [2]. M. Baranov ona tili darslarida lug'at bilan maxsus ishlash o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish va nutqiy faoliyatini rivojlantirishda muhimligini aytadi [3:51]. Birinchidan, bu o'quvchilar lug'at boyligini oshirishga xizmat qiladi; ikkinchidan, og'zaki va yozma nutqda kommunikativ funksiyalarni takomillashtirish imkonini beradi. Kommunikativ komtensiyasi rivojlangan o'quvchining lug'at boyligi yetarli bo'ladi, u axborotni aniq tushunadi va tezroq qabul qiladi. K.D. Ushinskiy "So'z ma'nosiga chuqur kirib borishga odatlanmagan bola uning haqiqiy mazmunini to'liq anglamaydi va og'zaki hamda yozma nutqda undan erkin foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lmaydi; bu kamchilik esa boshqa fanlarni o'rganishda ham unga doimiy qiyinchilik tug'diradi", deb ta'kidlaydi. [4]. So'z orqali o'quvchilar til qonuniyatlarini anglaydi, uning aniqligi, go'zalligi, ifodaliligi, boyligi va murakkabligiga ishonch hosil qiladi. Shu bois darsning muhim tarkibiy qismi aynan so'z bilan tanishish va uning barcha jihatlarini anglashga qaratilishi lozim. Lug'atlar o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirish, til tuzilmalari va lingvistik bilimlar bilan tanishish imkonini beruvchi muhim vosita sifatida og'zaki va yozma nutqni shakllantirishda ahamiyatga hisoblanadi. Lug'atlardan foydalanish jarayonida o'quvchilar yangi so'zlar va ularning ma'nolarini o'zlashtiradi, talaffuz ustida ishlaydilar hamda nutqda aniqlik va ravonlikka erishadilar [5:820]. Ona tili o'qituvchilari dars jarayonida quyidagi vazifalarni bajarishi kerak bo'ladi:

a) o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning faol lug'atini kengaytirish;

- b) so'zlardan eng aniq va maqsadga muvofiq foydalanishga o'rgatish;
- c) nutqdan adabiy me'yorga mos kelmaydigan, shevaga xos yoki eskirgan so'zlarni chiqarib tashlashga yordam berish.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur muammo bilan bog'liq holda quyidagi metodik masalalar yuzaga keladi: lug'at materialini tanlash, uni o'rganish ketma-ketligini belgilash, so'z ma'nosini ochib berish usullarini aniqlash. Shu bilan birga, o'quvchilarning lug'atlardan foydalanib so'z boyligini egallashiga xizmat qiluvchi metodik usullar tizimini ishlab chiqish zarur. "Lug'atdan foydalanish jarayoni o'quvchidan bir qator lingvistik va metodik ko'nikmalarni egallashni talab etadi. Xususan, so'zlarning imlosi va talaffuzini aniqlash, grammatik ma'lumotlarni to'g'ri sharhlash, omonimiya, polisemiya, frazeologik birliklar hamda atamalar bilan ishlash lug'aviy kompetensiyaning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi "[6:79]. Lug'atdan samarali foydalanish faqat so'zning ma'nosini topish bilan cheklanmaydi. O'quvchi lug'at maqolasida berilgan imlo, talaffuz, grammatik belgi, uslubiy xususiyat va ma'no qirralarini to'g'ri anglay olishi zarur. Shu bois lug'at bilan ishlash jarayoni o'quvchilarda mustaqil izlanish, so'z ma'nolarini farqlash, ularni nutqiy vaziyatga mos qo'llash hamda lug'aviy kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Ona tili darslarida lug'atlar bilan ishlashning bir necha usullari mavjud:

- so'z ma'nosini izohlash;
- shaxsiy lug'at tuzish;
- lug'at diktantlari o'tkazish;
- sinonimlarning mosini tanlash;
- kontekstga mos so'zlarni tanlash;
- so'zlarni moslashtirish;
- so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish;
- o'zlashma so'zlarni aniqlash;

Tadqiqot metodologiyasi. Lug'at bilan ishlashning samaradorligi uning dars jarayoniga qanday kiritilishiga bog'liq. Agar lug'at faqat noma'lum so'zning ma'nosini topish vositasi sifatida qo'llansa, uning didaktik imkoniyatlari to'liq ochilmaydi. Lug'at bilan ishlash so'z ma'nosini aniqlash, uni boshqa so'zlar bilan qiyoslash, kontekstda qo'llash, so'z asosida matn yaratish va nutqiy vaziyatlarda foydalanish bilan bog'langandagina samarali bo'ladi. Jumladan, maktablarda ona tili darslarida lug'atlar bilan ishlashda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

Tahlillar va natijalar. "So'zni izohlash" usuli. Bu samarali usullardan biri bo'lib, o'quvchilarga so'z ma'nolarini tushunishga yordam beradi. Usul samarali bo'lishi uchun o'qituvchi o'quvchilarga lug'atlarning tuzilishini tushuntirishi lozim. Shu orqali o'quvchilar lug'atda yo'nalish topish, undan mustaqil foydalanish

ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Bu ko'nikmani yanada rivojlantirish uchun zarur ma'lumotlarni topish maqsadida muntazam ravishda o'quvchilarni lug'atlarga murojaat qilishga yo'naltirish kerak. Mazkur usulni amalga oshirish uchun quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin: o'qituvchi bergan matndan sinonimik juftliklarni topish;

- a) takrorlarni bartaraf etish maqsadida sinonimlardan foydalangan holda insho va esse yozish;
- b) sinonimlar xato qo'llangan matnlarni tahlil qilish va tuzatish.

Shuningdek, sinonimlar ustida ishlash nutqda takroriylikni kamaytirib, fikrni rang-barang va aniq ifodalash imkonini beradi.

O'zlashma so'zlar lug'ati bilan ishlash lug'atlardan foydalanishning samarali va qiziqarli usullaridan biri hisoblanadi. Mazkur usul o'quvchilarga o'zlashma so'zlarning ma'nosi, kelib chiqishi, talaffuzi va qo'llanish xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Bu jarayonda tarjima lug'atlaridan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular orqali o'zlashma so'zlarning to'g'ri talaffuzi hamda nutqiy qo'llanish imkoniyatlarini o'rganish mumkin. Ushbu usulni samarali tashkil etish maqsadida o'quvchilarga quyidagi topshiriqlarni berish tavsiya etiladi:

- a) o'zlashma so'zlarning ma'nolarini topish maqsadida lug'atlarga murojaat qilish;
- b) o'zbek tilidagi matnda qo'llangan chet tillaridan kirib kelgan so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va mazkur so'zlarning qaysi tilga mansubligini aniqlash.

"Kontekstga mos so'zlarni topish" usuli. Mazkur usul bilan ishlash jarayonida topshiriqning shartlari o'quvchilarga oldindan tushuntirilishi muhim. Tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlar bo'lsa, bu so'zning izohi matn ostida beriladi. O'quvchilar so'zning ma'nosini o'rgangach, uning qayerda va qanday qo'llanishini aniqroq tushunadilar. Bu usulni amalga oshirish uchun quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin:

- a) matn ostida izohi berilgan so'zlar ko'rib chiqiladi, keyin matnni o'qib, ajratilgan so'zlardan kontekstga mosini to'g'ri tanlash;
- b) muayyan uslubdagi matnni o'qigandan so'ng, undagi uslubiy xatò so'zlarni matnda to'g'ri qo'llash.

Ona tili darslarida yuqorida qayd etilgan metodik usullar asosida lug'atlardan faol foydalanish o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Lug'at bilan ishlashga yo'naltirilgan mashg'ulotlar natijasida o'quvchilarning faol lug'at boyligi yangi so'zlar bilan boyiydi, lug'atlardan mustaqil foydalanish ko'nikmalari shakllanadi hamda zarur ma'lumotni lug'at tarkibidan maqsadli izlab topish malakasi rivojlanadi. Shuningdek, lug'atlardan olingan ma'lumotlar asosida matn yaratish va og'zaki nutq mashqlarida ishtirok etish

o'quvchilarning nutqini mazmunan boyitish, fikrni aniq, izchil va ifodali bayon etish qobiliyatini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'z boyligi qanchalik keng bo'lsa, o'quvchi o'z fikrini shunchalik aniq, ravon va mantiqan izchil ifodalay oladi. Lug'atlar bilan ishlash jarayonida o'quvchilar yangi so'zlarning ma'nosini o'zlashtiradilar, ularni turli nutq vaziyatlarida qo'llashni o'rganadilar hamda sinonim, antonim, omonim kabi leksik birliklar o'rtasidagi munosabatlarni anglaydilar. Chunki ular tilning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim vositalar bo'lib, o'quvchining lug'at boyligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa nutqning ifodaviyligini oshiradi, takroriylikni kamaytiradi va fikrning aniqligini ta'minlaydi. Sinonimlar ustida ishlash nutqda takroriylikni kamaytirib, fikrni rang-barang va aniq ifodalash imkonini beradi. Antonimlar esa qarama-qarshi ma'nolarni solishtirish orqali tushunchalarni chuqurroq anglashga yordam beradi. Iboralar va maqollar bilan ishlash esa o'quvchilarning nutqini obrazli, ta'sirchan qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Carstens, A. (1995). *Language Teaching and Dictionary Use: An Overview*. Lexikos, Published in "Insights on Learning Disabilities" 2(1) 33-45, 2005.
2. Rupley, W.H., Logan, J.W., & Nichols, W.D. (1998/1999). Vocabulary instruction in a balanced reading program. *The Reading Teacher*, 52 (4).
3. Баранов М. Т. Обогащение словарного запаса учащихся на уроках русского языка. – М., 1991. – 51 с.
4. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1948. – Т. 2. –С. 558.
5. Ahmedova, A. (2025). Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari. *Maktabgacha va maktab ta'limi*, 3(12), 14–18.
6. Khuskivadze, E. (2025). *Research on dictionary use in teaching languages: Findings of the survey conducted with school teachers*. Online Journal of Humanities ETAGTSU, 10, 92–102. <https://doi.org/10.55804/jtsu2346-8149.2025.09.09>
7. Шарипова, Ш. Ш. (2024). Методы использования словарей на уроках русского языка // *Journal of New Century Innovations*. №66(1). С.21–30.
8. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.